

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/345501172>

Videjuego y consumo de ocio interactivo en España: orígenes, estado actual, clasificación y tendencias de contenido

Conference Paper · January 2006

CITATIONS

0

READS

50

2 authors:

Óscar Díaz Chica

Universidad Europea Miguel de Cervantes

36 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

David Lavilla Muñoz

Complutense University of Madrid

26 PUBLICATIONS 12 CITATIONS

SEE PROFILE

Indice

COMUNICACIONES	7
1. INDUSTRIAS CULTURALES	9
• El servicio público televisivo en la Unión Europea: los modelos ibéricos <i>Paloma Prado Pichel</i>	11
• Industrias culturales y revoluciones tecnológicas desde el paradigma de ondas largas de Kondratieff <i>Óscar Crespo Argibay y Joám Evans Pim</i>	19
• Comunicación para el Desarrollo: medios y redes solidarios <i>Joám Evans Pim</i>	27
• Los espacios de la comunicación organizacional: el tercer sector <i>Berta García Orosa</i>	35
• Los medios de comunicación europeos y su papel en la construcción de un imaginario común <i>Concepción Travesedo de Castilla</i>	45
• La intertextualidad en el cine de Álex de la Iglesia: el caso de la publicidad <i>Neftalí Pérez Franco</i>	53
• El sector de la comunicación en Andalucía. <i>Verónica Guardiola Corral</i>	61
• La industria discográfica como fuente de espectáculo televisivo <i>Raquel Borreguero Gómez</i>	71
• Nuevas perspectivas sobre la gestión de la comunicación en la sociedad digital <i>José Fernández Beaumont</i>	77
• Brand Placement: La Ficción Audiovisual al servicio de las marcas <i>Cristina del Pino</i>	87

• Videoclip musical: condicionantes industriales internacionales y nacionales <i>Ana María Sedeño Valdellós</i>	93
• Los retos de los programadores ante los cambios tecnológicos de la Televisión <i>María José Arrojo Baliña</i>	101
• La comunicación: herramienta base en el trabajo en equipo de la producción audiovisual publicitaria <i>Penélope Martín Martín</i>	107
• Narración y publicidad en la gran pantalla: El product placement en el cine español actual <i>Alfonso Méndiz, Carmen Rodríguez</i>	115
 2. CONTENIDOS	 131
• La pervivencia del estereotipo andaluz como reclamo para la audiencia: andaluces en la Telerrealidad <i>Florencio Cabello Fernández-Delgado y Laura Teruel Rodríguez</i>	133
• ¿Tenemos la Televisión que nos merecemos? <i>Alejandro Navas García</i>	143
• Un ejemplo de telebasura. Mimetismo en los programas del corazón de las televisiones comerciales <i>Eva Quintas Froufe</i>	149
• Nuevas fórmulas de serialidad en la ficción televisiva norteamericana <i>Concepción Carmen Cascajosa Virino</i>	155
• Televisión y poder. Del asalto a los medios a la huelga de cielo <i>Javier López Izquierdo</i>	163
• Las teleseries generadoras de nuevos roles: “Aquí no hay quien viva” o la promoción de nuevos valores en la sociedad actual española <i>Carmen Rodríguez Fuentes</i>	169
• La explotación del invitado en los programas de testimonios o Talk Shows: el caso de “El Diario de Patricia” <i>Andrés Villena Oliver</i>	175
• Televisión, del consumo a la cultura: una perspectiva humanística <i>María Luengo Cruz</i>	183
• El reto diario de la televisión <i>Ana Sebastián Morillas</i>	191
• Muchos oyen, pero pocos escuchan: El papel de los medios en la formación de la opinión pública y la realidad <i>Marcos S. Pérez Pena</i>	199
• Las muletillas teledirigidas <i>Andrés Brito Galindo</i>	209
• Tendencias en la investigación social sobre contenidos y efectos de los videoclips <i>Marina Ferrer López</i>	215

• Mensajes para construir la igualdad. La perspectiva de género en la red <i>Ana Jorge Alonso y Emelina Galarza Fernández</i>	225
• El significado de profesión y su influencia en la vida familiar: la experiencia de las periodistas de la prensa valenciana <i>Natalia Papí Gálvez</i>	231
• El lenguaje radiofónico <i>Beatriz Grissela Pérez Molina</i>	239
• Hacia una revisión de las relaciones entre políticos y periodistas <i>Francisco Javier Fernández Obregón</i>	245
• La radio generalista española: análisis comparativo del tramo de mañana <i>María del Pilar Martínez-Costa y Susana Herrera Damas</i>	253
• Las Relaciones Públicas como fuente de información: la dimensión retórica de sus mensajes <i>Jordi Xifra Triadú</i>	259
• La atención mediática a la diversidad: las comunidades inmigrantes como audiencia y público estable de los medios de comunicación españoles <i>María Eugenia González Cortés</i>	267
• Catástrofes naturales: hacia un tratamiento periodístico especializado <i>Ángela Torbay, Darío Iglesias y José Ángel Medina</i>	275
• Contenidos y continentes: normas autorreguladoras para la producción y el envasado de noticias <i>Xosé Rúas</i>	283
• El periodismo digital a principios del siglo XXI: Sur Digital, la proyección de un modelo local <i>Vanessa Olmedo Urbano</i>	291
• Éxito y crisis de los semanarios de información general política en España. El caso de Cambio 16 <i>José María Díaz Dorronsoro</i>	299
• Los Responsables del Gabinete de Prensa: ¿Periodistas o pseudo-periodistas? <i>Ana Belén Becerra Navarro, Juan Tomás Frutos y Ana María Conesa.</i>	305
• La importancia del Diseño Periodístico para una comunicación de calidad <i>Laura González Díez y Pedro Pérez Cuadrado</i>	311
• ¿Qué hace la publicidad para no ser percibida como una imposición? Las estrategias de cortesía <i>Inmaculada Postigo Gómez</i>	319
• La radio municipal interactiva como modelo alternativo de calidad y formación <i>M. Julia González Conde</i>	325
• Las publicaciones culturales en Galicia: de la especialización al voluntarismo <i>Xosé López García, Marcos S. Pérez Pena, Pedro Carrasco Solla y Rosa Aneiros Díaz</i>	331
• Los programas culturales en la radio autonómica <i>Aurora García González y Lorena Tenreiro Blanco</i>	337

• El Programa Narrativo: Los modos de organización discursiva en la publicidad en prensa <i>Rocío Clavero Calderón, Daniel Coronado Morón y Beatriz María García Aguilar</i>	347
• Publicidad Institucional como herramienta de persuasión en la educación social <i>Alfonso Cortés González</i>	353
• Una comunicación de calidad en tiempos de crisis. La contribución del ejercicio de las Relaciones Públicas a la calidad informativa <i>Carmen Costa Sánchez y Miguel Túñez López</i>	361
• Las fotografías de familias. Tradición e innovación en la publicidad del siglo XXI <i>Nekane Parejo Jiménez</i>	369
• La utilización de famosos en la publicidad: ventajas e inconvenientes <i>María Pilar Saura Pérez</i>	375
• La elaboración de proyectos para cine y televisión: un modelo para la elección de temas y el tratamiento de contenidos en el ámbito documental <i>María Jesús Ruiz Muñoz</i>	381
• Emplazamiento de marcas en los suplementos dominicales españoles: intencionalidad y pertinencia de esas apariciones en textos informativos <i>Alfonso Méndiz Noguero y Carmen Cristófol Rodríguez</i>	387
• La comunicación y el protocolo: el orden en las procesiones de Semana Santa <i>Carmen Cristófol Rodríguez</i>	395
 3. EFECTOS	 405
• Consumo y actuación audiovisual portátil <i>Rubén García-Loureda Díaz y Mayte Cabezas Amigo</i>	407
• Videojuego y consumo de ocio interactivo en España: orígenes, estado actual, clasificación y tendencias de contenido <i>Óscar Díaz Chica y David Lavilla Muñoz</i>	415
• Las nuevas tecnologías y los nuevos formatos publicitarios en Internet: Los buscadores ¿un servicio o un medio estrictamente comercial? <i>Cristina Bautista Benítez, Virginia Cabrera Fernández, Sara Sue Cristóbal Moreno, Patricia Iglesias Sánchez, Yolanda Martínez Carvajal, Daniel Coronado Morón, José María Coronado Morón y Francisco Ortigosa Cabo</i>	425
• Inadecuación de los contenidos televisivos a las audiencias <i>José Alberto de Francisco Rodríguez</i>	431
• Violencia en los medios de comunicación, desinformación y protección psíquica <i>Francisco Pérez Fernández</i>	439
• Avanzando en la igualdad o intensificando las brechas: el género y el nivel socioeconómico como mediaciones en el consumo de revistas <i>M^a Teresa Vera Balanza</i>	447
• Consecuencias de un excesivo consumo televisivo por parte del público infantil <i>Ana Belén Becerra Navarro y Ana Álvarez Blanco</i>	455

• Tipología de videojuegos y su relación con los usuarios <i>Rafael Carrasco Polaino</i>	463
• El negocio de la televisión y los contenidos en horario de protección infantil: el problema de la rentabilidad económica <i>Alberto Dafonte Gómez</i>	471
• Formar con los medios de comunicación. Un periodismo social para la integración de las minorías: El caso de los discapacitados en la prensa gallega <i>José Villanueva Rey, Tareixa Barberena Fernández y Óscar Reboiras Loureiro</i>	479
• Influencia de la televisión en los hábitos consumistas del telespectador <i>María Jesús Fernández Torres</i>	487
• La televisión: una fábrica de sueños. Aspectos psicosociales del medio televisivo <i>Belén López Vázquez</i>	495
• La violencia televisiva y su influjo en la audiencia: entre el conductismo y los efectos a largo plazo <i>Bernardo J. Gómez Calderón</i>	501
• Ganar la batalla mediática al terrorismo en Europa <i>Cristina Zurutuza Muñoz</i>	509
• La política mediática de la violencia <i>Rafael Durán Muñoz</i>	517
• La presencia de los museos en Internet. Balance y perspectivas en el ámbito andaluz <i>María Purificación Subires Mancera</i>	527
• La televisión como agente de socialización <i>María Gil-Casares Gasset</i>	535
• El reality show en España durante los años 90: evolución del formato y respuesta de audiencia <i>José Patricio Pérez Rufí y Francisco Javier Gómez Pérez</i>	539
4. CÓMO SE DEBE FORMAR A UN COMUNICADOR	547
• La integración del “saber hacer” y el “saber vivir” en la curricula de Publicidad y RR.PP: clave para la formación integral y de calidad del alumnado publicitario <i>Sandra Hernández Ruiz, Marta Martín Llaguno y Marina Beléndez Vázquez</i>	549
• La formación de los presentadores de informativos en Televisión <i>Alejandro Salgado Losada</i>	559
• La formación del profesional de las Relaciones Públicas: el modelo norteamericano y el reto del espacio europeo de Educación Superior <i>Jordi Xifra Triadú</i>	565
• Empresa Informativa: formación de un comunicador <i>Pedro García-Alonso Montoya</i>	571
• La identidad del comunicador intercultural <i>María Teresa Nicolás Gavilán</i>	579

• La investigación en la formación de los comunicadores: estudio sobre la imagen de la Junta de Andalucía <i>Paloma Montilla, Luis García, Sara Rubio, Salvador Doblas, Alicia Reche, Virginia Rojas, Alfonso Hurtado, Alfredo Navarrete y Esther Simancas</i>	587
• Estudio sobre la formación de los Directores de Comunicación: el caso andaluz <i>Ana Almansa</i>	597
• Los planes de estudios de Comunicación en América Latina. Casos específicos: Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela <i>Tatiana Hernández Soto, Xosé Pereira Fariñas y Xosé López García</i>	605
• Formación universitaria en estrategias publicitarias. Problemas y perspectivas. Algunas aportaciones desde el alumnado <i>Emma Torres Romay</i>	613
• Distancias y desencuentros. Latinoamérica y España en la senda de la comunicación democrática <i>Alejandro Barranquero Carretero</i>	621
• La Comunicación en las Instituciones Universitarias, más allá de la imagen <i>Juan Jesús Pérez Pérez</i>	627
• Aportaciones de la última obra de Marshall McLuhan a los estudios culturales de la comunicación social <i>Sonia Valle de Frutos</i>	631
• Apuntes para la reflexión de la enseñanza del marketing, la publicidad y las relaciones públicas: límites de cada disciplina <i>María Teresa Navazo Bermejo</i>	639
• Prácticas profesionales y formación universitaria en el ciberperiodismo <i>Teresa Sandoval y Bárbara Yuste</i>	645
• Ética o ¿todo vale? <i>Alberto R. Griñén Acosta.</i>	653
• Formación del comunicador: ética y deontología del profesional de Relaciones Públicas en Norteamérica <i>Francisco Cabezuelo Lorenzo y Beatriz García-Bernalt de la Cruz</i>	661
• La formación empresarial de los estudiantes de periodismo <i>Francisco Javier Caro González y Gloria Jiménez Martín</i>	669
• El mercado de trabajo de los periodistas <i>Francisco Javier Caro González y Gloria Jiménez Marín</i>	679

COMUNICACIONES

Videjuego y consumo de ocio interactivo en España: orígenes, estado actual, clasificación y tendencias de contenido

Óscar Díaz Chica
Universidad Europea de Madrid

David Lavilla Muñoz
Universidad Camilo José Cela

El videojuego es una industria creciente. En España su facturación ya alcanza cotas superiores a la del cine, el vídeo o la música grabada. Según un estudio de Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (2004), los ingresos de este entretenimiento de masas fue de 790 millones de euros. Estos datos sitúan a España en la cuarta posición europea (cuadro 1), por detrás de países con una amplia tradición en esta realidad virtual como el Reino Unido, Alemania o Francia.

Cuadro 1: Consumo de videojuegos en Europa.

Lo que parece claro es que el consumo de ocio audiovisual e interactivo está variando en nuestro país. Si a finales del siglo pasado el Séptimo Arte era dueño del mercado audiovisual, ahora el videojuego comanda las audiencias, aunque bien es cierto que si a la taquilla se le suma el consumo del video y DVD, seguiría ocupando la primera posición (cuadro 2). Los hábitos del consumidor parecen estar cambiando año tras año. Cada vez se hace más cómodo y quiere disfrutar del ocio en su propia casa.

Cuadro 2: Desglose del consumo de ocio interactivo en España.

Lo cierto es que desde 1946, fecha en la surgió ENIAC –la primera computadora electrónica que sirve de base a los juegos electrónicos– hasta nuestros días, se ha generado una industria que asustaría al mismísimo Willy Higgimbothan, quien en creó, en 1958 a modo de entretenimiento casi personal, el primer juego electrónico conocido: *Tennis for two* (tenis para dos). Consistía en un pequeño aparato cuya pantalla mostraba una vista lateral de una pista de tenis en dos dimensiones en la que dos jugadores competían.

ORÍGENES DEL VIDEOJUEGO

Pero el primer y genuino juego de ordenador creado en una computadora fue *Spacewar*. En 1961 Steve “Slug” Russell y unos amigos quisieron hacer una demostración de una nueva computadora que no ofrecía datos en forma de tarjetas perforadas o cinta de papel, sino a través de un monitor. El juego se extendió por todos los campus universitarios de Estados Unidos, creando un hito en la historia de los juegos electrónicos. *Spacewar* consistía en el enfrentamiento de dos cohetes en un espacio generado por la computadora en el que los jugadores movían unos interruptores para que las naves cambiaran de dirección. Cada nave podía disparar 31 torpedos que, por turnos, aparecían como pequeños puntos que viajaban en dirección a la otra nave. Si el punto conseguía interceptar la otra nave, ésta “explotaba” y desaparecía, dejando un caos de puntos que representaban los restos de la nave destruida.

La integración del videojuego en el televisor vendría posteriormente de la mano de Ralph Baer, un licenciado en ingeniería de televisión que entendió que la televisión estaba hecha para los

videojuegos. Junto con Bob Trembley creó primero un juego de persecución, *Fox and Hounds*, en el que dos puntos en la pantalla representaban un zorro y un perro de presa respectivamente. El objetivo era que el perro alcanzara al zorro. Con esta propuesta consiguió financiación para seguir investigando y en 1967 creó una pistola de juguete que permitía disparar a los puntos de la pantalla. Tras recibir de nuevo más financiación y lograr que más miembros se unieran al equipo consiguió hacer funcionar un juego de ping-pong para dos jugadores que, junto con un sistema para juegos programables, acabó derivando en la "Caja Marrón". Este juego fue la base del primer sistema doméstico de videojuegos, el *Magnavox Odyssey*, que se lanzó en 1972.

De 1972 a hoy se abre una etapa de expansión del videojuego, con altibajos, que posteriormente se sintetizará. Pero ¿qué se debe entender por videojuego?

CONCEPTO DE VIDEOJUEGO

El videojuego responde al "antiguo anhelo de la industria del entretenimiento que siempre ha pensado que ofreciendo al público medios que combinaran acción con identificación imaginaria" se podrían mejorar sus cuentas de resultados. Para alcanzar este objetivo los videojuegos se han constituido como el primer medio que combina la "multiplicación de estímulos y el dinamismo visual de la televisión con la participación activa del usuario", lo que los convierte en pioneros de un nuevo concepto: el *multimedia interactivo*.

Este primer mercado de masas correspondiente al primer multimedia interactivo se ha podido desarrollar gracias a la evolución simultánea de los materiales, los interfaces y los lenguajes que el videojuego utiliza:

- A. Materiales "sencillos y cómodos" –capaces de resistir los embates de los preadolescentes presa de los peores traumatismos nerviosos–.
- B. Una "interface eficaz para establecer relaciones entre la máquina y el usuario". En esta aspiración el gran protagonista ha sido el *joystick*, que ha dividido que el usuario se encuentre siempre en el centro de la acción.
- C. Un lenguaje que se constituye como un desafío: el "vivir constantemente situaciones inéditas" ya que permite que el "receptor se encuentre inmerso dentro del sentido que está creando a cada instante".

Es necesario realizar dos indicaciones antes de delimitar el concepto de lo que se debe entender por videojuego.

En primer término, el concepto de videojuego "es utilizado de forma indistinta para hacer referencia tanto a su componente tecnológico como al tipo de juego". Es decir el término videojuego se utiliza para designar tanto al *hardware* como al *software*. En segundo término, "la proliferación de innovaciones tecnológicas ha diversificado mucho el mercado" y así se encuentran multitud de posibilidades que presentan sus propias ofertas "diversificadas en el mercado de los videojuegos": consolas domésticas, máquinas recreativas, ordenadores personales, consolas portátiles y televisiones digitales principalmente.

También es necesario observar los dos planos desde los el videojuego se puede definir en función del modo en el que el hombre se relaciona con la máquina: desde el ámbito de la creación, el creador es un "arquitecto de universos" que da vida a una realidad virtual, y desde el entorno

del juego, el usuario es “un héroe semejante a un demiurgo que controla el mundo que se deja crear” en el universo propuesto por el creador.

Echas las indicaciones anteriores se puede definir el videojuego como: “cualquier forma de software de entretenimiento basada en el ordenador que usa cualquier plataforma electrónica, como los ordenadores personales o las consolas, y que envuelve a uno o a múltiples jugadores en un entorno físico o de red”.

Aspectos relevantes del concepto:

Los aspectos relevantes en la experiencia que el juego propone son los siguientes:

- A. Ciberespacio. El término como tal apareció en 1991 en la narrativa de ciencia-ficción para describir mundos virtuales que están libres de los límites del tiempo y espacio físicos (Neuromante, de William Gibson).
- B. Interactividad. Este concepto, a diversos niveles, “forma parte de la naturaleza de muchos sistemas mecánicos y eléctricos, si bien el uso corriente del término hoy se asocia, casi exclusivamente, con los medios electrónicos y los sistemas informáticos”. Se puede entender de dos formas diferentes. La primera y más habitual, hace referencia “al nivel de actuación posible del usuario sobre el desarrollo del mensaje emitido”. La segunda, cuya importancia suele ser obviada, fija su atención “en el volumen de información que maneja el sistema”.
- C. Jugabilidad. Entendida como la capacidad del juego para divertir, este concepto se articula a través de los siguientes términos constitutivos:
 - Duración: los videojuegos contienen fases o diferentes niveles de dificultad, que se introducen para incitar a seguir jugando y prolongar la vida del juego.
 - Control: tiene que ser rápido y preciso, “para trasladar perfectamente las decisiones del jugador a la acción de la pantalla”.
 - Reglas: deben ser “claras y aplicables”.
 - Adecuación a su género: características del videojuego para catalogarlo dentro de la tipología a la que pertenece.
 - Objetivo: define el logro que se persigue con la realización del juego.
 - Diseño: responde a la estética en la cual el videojuego se desarrolla.
 - Recursos tecnológicos utilizados: nivel de calidad en la imagen, del sonido y del movimiento de los diversos elementos que componen la estética del juego. En este sentido es de vital importancia el motor gráfico que utilice el juego, ya que existen muchas diferencias entre unos y otros.

EVOLUCIÓN DEL VIDEJUEGO

Periodo de 1974 a 1983

Esta etapa “fue la de mayor importancia creativa y conceptual, así como la que contempló mayores avances técnicos, hasta el punto de ser la época de aparición de la mayoría de los géneros

del videojuego. Algunos de estos géneros aparecieron en primer lugar en las máquinas de salas recreativas operadas con monedas o máquinas de *arcade*. Otros géneros nacieron en los ordenadores domésticos, siendo por lo general juegos más reflexivos (como los juegos de aventura, estrategia, simulación y juegos de rol). Por lo que respecta a las consolas, en su mayoría se limitaron, durante este periodo, a recibir conversiones de juegos desarrollados para las máquinas de *arcade*".

La crisis de 1983 a 1985

Entre 1983 y 1985 la industria del videojuego entra en crisis, fundamentalmente por el exceso de oferta y la mala calidad de la misma. Por una parte "el número de fabricantes era desproporcionado, y los beneficios cayeron rápidamente", lo que encareció los productos. Por otra parte, "la cantidad primaba sobre la calidad". En 1984, los usuarios "dejaron repentinamente de comprar videojuegos y consolas. Las empresas embarcadas en proyectos complejos y costosos, comenzaron a sufrir graves pérdidas financieras, que acarrearón fusiones, nuevas compras y cierres. Los 3.000 millones de dólares facturados en 1982 se convirtieron en 100 millones en 1985".

La crisis supuso un fuerte revulsivo para la industria del videojuego, "enfrentada bruscamente a la necesidad de planificar racionalmente un negocio cuyas extraordinarias posibilidades de futuro comenzaban a adivinarse. Esta crisis supondría el fin del primer periodo en el desarrollo de los videojuegos, hasta el punto de que a todos los sistemas y juegos anteriores a la misma se los reconoce como 'clásicos'".

Periodo de 1985 a 2000

Durante la segunda mitad de los años 80 la principal característica del desarrollo de la industria del videojuego fue el llamado '*boom* de las consolas', posible gracias a los "notables avances técnicos". Los antiguos microordenadores de 8 bits fueron sustituidos por ordenados de más capacidad (como los Amiga o los PC). Las máquinas operadas con monedas "experimentaron un notable descenso creativo y un estancamiento técnico a finales de los años 80". Tras un periodo de crisis, "volverían a ganar importancia a principios de la década siguiente, merced sobre todo a productos con espectaculares carcasas y accesorios. No obstante, el notable avance de los sistemas domésticos impedirá que las máquinas de *arcade* recuperen el lugar predominante que un día ejercieran".

La rivalidad entre los PC y las consolas "se fue incrementado progresivamente durante los últimos años de este periodo a medida que las credenciales del PC como plataforma para juegos han ido creciendo". Al principio, el PC veía reducido su uso para videojuegos por limitaciones (escasa capacidad de almacenamiento de sus discos, la lentitud de su sistema de comunicaciones y la pobreza de sus gráficos). Los nuevos adelantes tecnológicos que incorporan (como las tarjetas aceleradoras gráficas, que permiten agilidad 3D para manipular polígonos) han permitido que "las versiones para PC de juegos importantes" se equiparen y calidad gráfica y velocidad de movimiento a las consolas de última generación.

TIPOLOGÍA (GÉNEROS)

La rapidez con la que varía la oferta de videojuegos condiciona inevitablemente cualquier intento de clasificación, no obstante se contemplan ocho categorías en las que se pueden agrupar los diversos tipos de juegos:

- **Arcade:** son juegos que se caracterizan por imponer un ritmo rápido en la acción, teniendo como objetivo principal la sucesión de etapas previas para alcanzar una meta final. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes géneros:
- **Plataforma:** en este tipo de juegos se trata de ir pasando de una plataforma a otra a base de precisión (Supermario Bros).
- **Laberintos:** el juego se desarrolla en un laberinto que el protagonista debe recorrer, salvando numerosas dificultades para acceder a la salida. Los laberintos suelen ser de gran extensión, por lo que la pantalla acostumbra a ser una pequeña porción del laberinto (Frogger).
- **Deportivos:** es un tipo de juego que suele desarrollarse en escenarios deportivos y se compete en el deporte del que se trate con la máquina o con otro jugador (Pole Position).
- **Disparo:** evolución de los "marcianitos" en los que el juego consiste en alcanzar con disparos de cualquier tipo de arma a cosas o personajes que se mueven (Half Life).
- **Lucha:** el juego consiste, fundamentalmente, en la lucha cuerpo a cuerpo entre personajes, utilizando técnicas de artes marciales o armas (Tekken).
- **Puzles:** juegos en los que hay que encajar piezas (Tetris).

Simulación: son juegos que permiten al usuario asumir el mando de determinadas situaciones o experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas. A diferencia de los juegos de arcade, las partidas en los juegos de simulación se suelen desarrollar en largos periodos de tiempo. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes géneros:

- **Instrumentales:** el objetivo del juego consiste en experimentar la conducción de algún aparato (coche, avión, helicóptero, moto...) de forma similar a como se conduciría en la realidad (GPRIX).
- **De dios:** para algunos son juegos de estrategia. Permiten al usuario crear mundos (Sim City).

Estrategia: se caracterizan por buscar estrategias y buscar una serie de maniobras tácticas que se irán desarrollando a lo largo del juego. Estas deben modificarse a lo largo de la partida, ya que el contrincante no permanece estático. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes géneros:

- **Aventura gráfica:** el usuario debe indicar al personaje los actos que debe realizar a través de diálogos, para conseguir un objetivo concreto. Estos juegos suelen ser lineales, requieren la superación de enigmas, problemas lógicos y se suelen caracterizar por la indagación que el personaje debe realizar por los distintos escenarios para encontrar diferentes objetos, que serán imprescindibles posteriormente para la superación del juego (Runaway).
- **Juegos de rol:** en este juego el jugador encarna uno o varios personajes con características propias a los que debe desarrollar una personalidad combinando una serie de características como son la fuerza, inteligencia, magia, ciertas habilidades...La identidad del director o master del juego la asume el ordenador, actuando como árbitro entre los jugadores y controlando que se cumplan las reglas sobre las que se juega (Final Fantasy).

- **Deportivos:** son juegos de algún deporte en el que además de la práctica del deporte se resalta la estrategia al crear equipos, comprar jugadores, planificar campeonatos, etc. (FIFA).
- **Sociales:** este tipo de juegos se basan en la gestión y desarrollo de comunidades para alcanzar su supervivencia. El jugador puede asumir cargos que en realidad corresponderían a diferentes personas. Por ejemplo dentro de una familia el mismo jugador puede asumir varios roles (SIMS).
- **Militares:** estos juegos consisten en la elección de acciones para hacer frente a algún tipo de enemigo (Age of Empire).

De mesa: están basados en los juegos clásicos donde se utiliza tablero, fichas, dados, tarjetas, etc. La tecnología informática ha permitido sustituir estos elementos por su correspondiente formato electrónico. El usuario puede jugar contra la máquina o contra otros adversarios (Chess Master).

Ludo-educativos: se trata de juegos que combinan actividades lúdicas con contenidos educativos. Generalmente no reciben las grandes cantidades de dinero que reciben otro tipos de juegos y no han tenido, hasta el momento, una gran acogida por el público (Kindergarten).

Porno-eróticos: son juegos basados en el erotismo y la pornografía que ya tienen mucha tradición en el mercado (desde la segunda mitad de los ochenta una empresa japonesa producía juegos de este género para la consola Nintendo) (Bouts Touch).

Mixtos: en la actualidad es muy frecuente que muchas de las grandes producciones que se hacen combinen varias de las categorías y géneros nombrados: lucha, disparo, aventura gráfica... (Grand Theft Auto: Vice City).

Terror: se basan en ambientes y escenarios que crean tensión en el espectador. Les caracteriza una atmósfera opresiva y la trama tensa para provocar sustos (Silent Hill).

TENDENCIA ACTUAL DEL VIDEOJUEGO

La situación actual y las expectativas de consumo impulsan a mencionar los siguientes aspectos como los característicos del sector de los videojuegos de hoy en adelante:

Diversificación y complejidad

En los últimos años los videojuegos se han caracterizado por “la creciente diversificación de la oferta en lo relativo al contenido y desarrollo del juego, e incluso en su grado de relación con la realidad”. En la actualidad “existen notables diferencias entre unos juegos y otros en cuanto a las habilidades y recursos psicológicos necesarios para su utilización: estrategias de resolución de problemas, establecimiento de relaciones causales, toma de decisiones, etc”.

Vínculos con otros medios

La estrategia de los fabricantes de videojuegos “pasa por el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos con ámbitos tales como la televisión (dibujos animados, competiciones, programas especializados...), el cine (películas, videoclubs), los espectáculos, los cómics, los juguetes (muñecos, vehículos, etc.) y otros objetos de mercadotecnia que forman parte del entorno del niño (útiles escolares, vestuario, complementos, etc.)”.

Aproximación a la realidad virtual

Se puede definir como la suma de los sistema de hardware y software que aspiran a construir la ilusión sensorial de estar presente en otro ambiente, en otra realidad. Los primeros sistemas domésticos que incluyeron la realidad virtual, como Virtual Boy, no dieron grandes resultados de ventas.

Auge de los juegos en red

Hay dos tipos fundamentales. Los juegos que constituyen el software de entretenimiento tradicional, aunque la red permite disfrutarlos de forma compartida (Halo) y los juegos desarrollados exclusivamente para Internet (La Prisión).

Extensión hacia otras capas de edad

A medida que se populariza el uso del ordenador y que los videojuegos ganan importancia y adeptos, son más las compañías que se plantean extender sus actividades hacia el mercado de los niños más pequeños y hacia el de los adultos.

Juegos de crianza (nurturing)

Son juegos que han aparecido hace tiempo pero que están consolidando una tendencia al alza. Permiten la interacción del sujeto con un personaje que se desarrolla en función de la atención de que es objeto. El objetivo general es criarlo, más que jugar con él. Estos juegos han adoptado diversas formas y algunos han consistido en máquinas independientes (Tamagotchi). Ejemplos de este tipo de juegos es *Pokemon*.

Búsqueda de nuevos soportes

Hoy en día los teléfonos móviles y las agendas electrónicas empiezan a tener un parque considerable de juegos y es probable que en el futuro más inmediato se utilicen nuevos soportes.

A modo de conclusión, como apunta D. Levis en su obra *Pasión por los videojuegos* (1997), “el videojuego es menos importante por sí mismo que por lo que prepara: habitúa al consumidor a otro uso del televisor. La pequeña pantalla deja de ser ese receptor de imágenes animadas para convertirse en un aparato con el que se establece una relación lúdica...”

Bibliografía

DEMARÍA, R. y WILSON, J.L. HIGH SOCORE!: la historia ilustrada de los videojuegos. Madrid: McGraw-Hill/Osborne, 2002, p. 10.

LEBRÓN, C. Pasión por los VIDEOJUEGOS. Cambio 16. 1605. Año 2002, Mes 9.

LEVIS, D. Los videojuegos, un fenómeno de masas. Barcelona: Paidós, 1997.

NEWMAN, J. Videogames. London: Routledge, 2004.

RODRÍGUEZ, E. Jóvenes y videojuegos. Madrid: Injuve, 2002.

TEJEIRO SALGUERO, R. et. al. Los videojuegos: qué son y cómo nos afectan. Barcelona: Ariel, 2003.

TURKLEY, S. La vida en pantalla. Barcelona: Paidós, 1997.